

ПРОБЛЕМАТИКА НАУКОВОГО ТРАКТУВАННЯ САНКЦІЙ «ПРЯМОГО» ТА «ОПОСЕРЕДКОВАНОГО» ВПЛИВУ ЗА ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО САНКЦІЇ»

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право

Анотація. Застосування санкцій є ефективним механізмом відповіді України на вторгнення та окупацію російською федерацією її територій та створення загроз державній національній безпеці, суверенітету України та її територіальній цілісності, що зумовлює актуальність дослідження.

Метою дослідження є комплексний та системний виклад проблематики теоретичного наповнення розуміння «прямого» та «опосередкованого» впливу за текстом Закону.

У роботі проаналізовано та протлумачено положення Закону України «Про санкції» щодо теоретичного наповнення юридичної конструкції «прямого» та «опосередкованого» впливу в трьох аспектах: 1) крізь призму мети санкцій; 2) крізь призму підстав застосування санкцій; 3) крізь призму видів санкцій.

У роботі було введено в обіг узагальнюючу юридичну конструкцію «загальні загрози, на усунення або попередження яких спрямовані санкції», під якою слід розуміти «створення реальних та/або потенційних загроз національній безпеці, національним інтересам, територіальній цілісності та суверенітету України, сприяння терористичній діяльності та/або порушення свобод і прав громадянина и людини, інтересів держави і суспільства, призведення до обмеження чи експропріації права власності, окупацію території, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого розвитку економіки та повноцінної реалізації належних громадянам України свобод і прав».

Уточнено, що в частині першій статті 3 Закону доцільніше вживати термін «діяння» замість терміну «дії».

Запропоновано дві концепції розуміння «прямого» та «опосередкованого» впливу в межах Закону – ліберальну та більш радикальну. Зміст концепцій висвітлено в публікації.

Розглянуто розуміння поняття «прямий» та «опосередкований» вплив крізь призму суб'єктів, до яких можуть бути застосовані санкції. Таких суб'єктів, згідно з Законом, є чотири категорії: 1) іноземна держава; 2) іноземна юридична особа; 3) іноземна фізична особа; 4) інші суб'єкти. Для кожного типу суб'єкта зміст конструкції «прямий» чи «опосередкований» вплив буде різним, залежно від видів «загальних загроз, на усунення або попередження яких спрямовані санкції». У роботі наведено прикладу обох типів досліджуваного впливу.

За підсистемою авторського підходу виокремлено п'ять видів фізичних осіб, як суб'єктів санкцій, з позицій прямого чи опосередкованого впливу. До таких видів належать наступні. Перший – це вище керівництво російської федерації (президент російської федерації, її міністр оборони, головнокомандувач збройних сил тощо). До першого виду також можуть належати очільники олігархічних структур російської федерації, які відкрито або приховано підтримують збройну агресію російської федерації

проти України. Другий – це вище керівництво тих держав, які продовжують постачати російській федерації озброєння чи деталі, комплектуючі для озброєння, продовжують економічну співпрацю з державою-агресором. Третій – це військове командування та члени окупаційних військ. Четвертий – це керівники та працівники іноземних юридичних осіб. П'ятий – будь-яка фізична особа, що вчинює діяння, які створюють загальні загрози, на усунення або попередження яких спрямовані санкції.

Підставою для подальших наукових досліджень може слугувати доктринальне наповнення понять «прямий» та «безпосередній» вплив крізь призму теорії «причинно-наслідкового зв'язку».

Ключові слова: санкції, збройна агресія, підстави застосування санкцій, Закон, економічне співробітництво, воєнізовані формування.

Annotation. The application of sanctions is an effective mechanism of Ukraine's response to the invasion and occupation of its territories by the Russian Federation and the creation of threats to state national security, sovereignty of Ukraine and its territorial integrity, which determines the relevance of the study.

The purpose of the study is a comprehensive and systematic presentation of the problems of the theoretical content of the understanding of «direct» and «indirect» influence according to the text of the Law.

The article analyzes and interprets the provisions of the Law of Ukraine «On Sanctions» regarding the theoretical content of the legal construction of «direct» and «indirect» influence in three aspects: 1) through the prism of the purpose of sanctions; 2) through the prism of the grounds for applying sanctions; 3) through the prism of types of sanctions.

The work introduced a generalizing legal construction of «general threats, the elimination or prevention of which sanctions are aimed at», which should be understood as «the creation of real and/or potential threats to national security, national interests, territorial integrity and sovereignty of Ukraine, promotion of terrorist activities and / or violation of the freedoms and rights of citizens and people, the interests of the state and society, leading to restriction or expropriation of property rights, occupation of territory, causing property losses, creating obstacles to the sustainable development of the economy and the full realization of the freedoms and rights belonging to the citizens of Ukraine».

It has been clarified that in the first part of Article 3 of the Law, it is more appropriate to use the term «action» instead of the term «act».

Two concepts of understanding «direct» and «indirect» influence within the Law are proposed - liberal and more radical. The content of the concepts is covered in the publication.

The understanding of the concept of «direct» and «indirect» influence through the prism of entities to which sanctions can be applied is considered. According to the Law, there are four categories of such entities: 1) foreign state; 2) foreign legal entity; 3) a foreign natural person; 4) other entities. For each type of subject, the content of the construct «direct» or «indirect» influence will be different, depending on the types of «general threats, the elimination or prevention of which sanctions are aimed at». The work gives an example of both types of the investigated influence.

According to the subsystem of the author's approach, five types of natural persons are distinguished as subjects of sanctions, from the positions of direct or indirect influence. These types include the following. The first is the top leadership of the Russian Federation (the President of the Russian Federation, its Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces, etc.). The first type may also include the heads of oligarchic structures of the Russian Federation, who openly or covertly support the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine. The second is the top leadership of those states that continue to

supply the Russian Federation with weapons or parts, components for weapons, and continue economic cooperation with the aggressor state. The third is the military command and members of the occupying forces. The fourth is managers and employees of foreign legal entities. The fifth is any natural person who commits acts that create general threats, the elimination or prevention of which sanctions are aimed at.

The doctrinal content of the concepts of «direct» and «immediate» influence through the prism of the theory of «cause-and-effect relationship» can serve as a basis for further scientific research.

Keywords: sanctions, armed aggression, grounds for applying sanctions, Law, economic cooperation, paramilitary formations.

Вступ

З серпня 2014 року діє Закон України «Про санкції» (далі - Закон). Необхідність прийняття даного нормативно-правового акту обумовлене необхідністю невідкладної реакції, в умовах військової російської агресії на Донбасі та в Криму, на загрози національній безпеці України. При цьому варто нагадати, що широкомасштабна збройна агресія російської федерації проти України триває з 24 лютого 2022 року та було введено воєнний стан. Тому, станом на сьогодні, існує потреба у ще більшій спрямованості санкційного регулювання в Україні на попередження державної загрози національній безпеці.

Стан дослідження. Окремі питання санкційного законодавства розглядалися такими науковцями як Р. Біланчук, М. Дворовий, І.М. Доронін, Л.М. Ємельяненко, С.І. Заболотна, А.Ю. Сменковський та Ю. Тищенко. Проте аспект теоретичного наповнення понять «прямий» та «безпосередній» вплив за текстом Закону є майже недослідженим в юридичній літературі.

Метою дослідження є комплексний та системний виклад проблематики теоретичного наповнення розуміння «прямого» та «опосередкованого» впливу за текстом Закону.

Результати

Звернемо увагу на текст Закону в контексті досліджуваного питання. Частина перша статті 1 Закону містить розуміння поняття «санкції». Якщо протлумачити цю норму буквально, можна дійти висновку, що санкціям, в межах даного Закону, притаманні наступні ознаки: 1) санкції - це заходи; 2) санкціям притаманний спеціальний економічний чи інший характер; 3) мета застосування санкцій - захист територіальної цілісності України, її суверенітету та національних інтересів, протидія терористичної діяльності, запобігання порушенню та відновлення порушених законних інтересів, свобод і прав держави, суспільства та громадян України [1].

За загальним правилом, метою встановлення санкцій є припинення вчинення державою-порушницею (а у випадку Закону – ширшого кола суб'єктів) протиправних дій, а не її (їх) покарання. Цей підхід підтримує резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 242 від 16 вересня 1997 року, у якій вказано: «метою санкцій є зміна поведінки стороною, яка загрожує міжнародній безпеці та миру, а не її покарання» [2].

На нашу думку, перший аспект «прямого» та «опосередкованого» впливу проявляється саме в меті санкцій як заходів спеціального, економічного чи іншого характеру. Вчинення відповідними суб'єктами діяння, яке зумовлює застосування санкцій, для того, щоб це застосування було законним, має мати прямий чи опосередкований вплив на посягання на територіальну цілісність України, її суверенітет та національні інтереси, підтримку терористичної діяльності, порушувати законні інтереси, свободи і права держави, суспільства та громадян України [1]. Ми переконані, що в теоретичному аспекті, це є перший вид доктринальної конструкції «прямого» чи «опосередкованого» впливу в межах Закону.

Другий вид доктринальної конструкції «прямого» чи «опосередкованого» впливу в межах Закону, є пов'язаним з підставами застосування санкцій, викладених у частині першій статті 3 Закону.

За пунктом першим частини першої статті 3 Закону, дії суб'єктів, до яких можуть бути застосовані санкції, мають створювати реальні та/або потенційні загрози національній безпеці, національним інтересам, територіальній цілісності та суверенітету України, сприяти терористичній діяльності та/або порушувати свободи і права громадянина и людини, інтереси держави і суспільства, призводити до обмеження чи експропріації права власності, окупації території, завдавати майнових втрат, створювати перешкоди для сталого розвитку економіки та повноцінної реалізації належних громадянам України свобод і прав [1]. Ці окреслені нормативні положення пропонуємо об'єднати юридичною конструкцією «загальні загрози, на усунення або попередження яких спрямовані санкції».

Тобто, для того, щоб санкції були застосовані, має бути встановлений прямий чи опосередкований вплив між діями відповідних суб'єктів та умовами, які мають виникнути за пунктом першим частини першої статті 3 Закону.

З позицій правил законодавчої техніки, ми б хотіли уточнити, що правильніше та доцільніше було б вживати в пункті першому частини першої статті 3 Закону, термін «діяння», як ширшої юридичної конструкції, яка включає в себе як дії, так і бездіяльність, адже, наприклад, неперешкоджання у формі бездіяльності цілком може мати вплив, наприклад, на національну безпеку України.

Щодо теоретичного змістовного наповнення розуміння конструкції «прямого» чи «опосередкованого» впливу в контексті пункту першого частини першої статті 3 Закону, перше, на що ми хотіли б звернути увагу, це суб'єкт, з яким цей вплив може бути пов'язаний. За розглядуваним положенням, категорії суб'єктів, до яких можуть бути застосовані санкції, є чотири типи: 1) іноземна держава; 2) іноземна юридична особа; 3) іноземна фізична особа; 4) інші суб'єкти [1]. Для кожного типу суб'єкта зміст конструкції «прямий» чи «опосередкований» вплив буде різним, залежно від видів «загальних загроз, на усунення або попередження яких спрямовані санкції», описаних вище.

Проілюструємо це на конкретних прикладах.

Щодо іноземної держави, то перше, що спадає на думку – це російська федерація. На нашу думку, діяння, що вчиняються російською федерацією, в аспекті загальних загроз, на усунення або попередження яких спрямовані санкції, одразу підпадають під категорію прямого впливу. Водночас можливі варіанти і коли інша іноземна держава може мати прямий чи опосередкований вплив щодо загальних загроз, на усунення або попередження яких спрямовані санкції. Це стосується тих іноземних держав, які постачають російській федерації озброєння чи деталі, комплектуючі для озброєння або виступають економічними партнерами російської федерації.

Здавалося б, критерії для розмежування прямого та опосередкованого впливу в контексті пункту першого частини першої статті 3 Закону, в такому випадку, є очевидними: у випадку постачання озброєння чи деталей, комплектуючих для озброєння російській федерації, вплив є прямим, а у випадку економічної співпраці з державою-агресором вплив є опосередкованим.

Така позиція (назвемо її, умовно, ліберальною) має право на існування, проте ми маємо висловити і іншу позицію, більш радикальну.

На нашу думку, економічна співпраця з державою-агресором є небезпечною для України, як мінімум, з двох підходів. Перший – внаслідок економічної співпраці з державою-агресором суттєво збільшується надходження до державного бюджету російської федерації, що посилює військову спроможність країни-окупанта, дозволяє їй спрямовувати більше озброєння та людських ресурсів проти України. Другий підхід полягає в тому, що якби жодна іноземна держава не підтримувала економічних відносин з російською федерацією, остання опинилась би в економічній ізоляції, що мало б стримуючий ефект на вчинення протиправних діянь щодо України в контексті повномасштабного вторгнення, адже економічна ізоляція, для будь-якої держави, не лише для

російської федерації, матиме значний негативний вплив на національну економіку країни-агресора. Таким чином, за радикальної позиції, ми вважаємо, що економічна співпраця з російською федерацією має прямий вплив в аспекті загальних загроз, на усунення або попередження яких спрямовані санкції.

Щодо іноземних юридичних осіб, можна також провести аналогію з іноземними державами щодо ліберального та радикального підходів. Не секрет, що іноземними юридичними особами може як постачатися озброєння та деталі, комплектуючі для озброєння, також іноземні юридичні особи можуть виступати економічними партнерами російської федерації щодо закупівлі, продажу їй сировини, товарів, робіт, послуг. Є ще один аспект діяльності іноземних юридичних осіб в аспекті загальних загроз, на усунення або попередження яких спрямовані санкції, - це провадження підприємницької діяльності на території російської федерації. При цьому, це стосується як юридичних осіб-нерезидентів російської федерації, так і юридичних осіб-резидентів російської федерації. Діяльність таких суб'єктів може бути надзвичайно небезпечною, адже вони не лише сплачують податки у бюджет російської федерації, які потім витрачаються на підтримку збройної агресії проти України, а й можуть безпосередньо постачати армії російської федерації необхідні ресурси. Таким чином, і в цій формі діяльності іноземних юридичних осіб можна, за радикального підходу, простежити прямий вплив на загальні загрози, на усунення або попередження яких спрямовані санкції.

Щодо фізичних осіб як суб'єктів санкцій за Законом, можна виокремити також декілька аспектів. Перший – це вище керівництво російської федерації (президент російської федерації, її міністр оборони, головнокомандувач збройних сил тощо). До першого аспекту також можуть належати очільники олігархічних структур російської федерації, які відкрито або приховано підтримують збройну агресію російської федерації проти України. Другий – це вище керівництво тих держав, які продовжують постачати російській федерації озброєння чи деталі, комплектуючі для озброєння, продовжують економічну співпрацю з державою-агресором. Третій – це військове командування та члени окупаційних військ. Четвертий – це керівники та працівники іноземних юридичних осіб. П'ятий – будь-яка фізична особа, що вчинює діяння, які створюють загальні загрози, на усунення або попередження яких спрямовані санкції.

Щодо останнього, п'ятого підходу, можна прокоментувати, що прямий чи опосередкований вплив може залежати від аналогії юридичної конструкції вчинення кримінального правопорушення одноособово або у співучасті.

Оскільки діяльність незаконних воєнізованих чи збройних формувань у Луганській та Донецькій областях в східних регіонах України підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 260 Кримінального кодексу України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» [3].

Очевидно, що форма таких формувань є злочинна організація і відповідальності підлягають як особи, які безпосередньо беруть у них участь, так і особи, які сприяють (забезпечують) діяльність воєнізованих або збройних формувань на Сході України.

Тому для осіб, які беруть участь у таких незаконних формуваннях, характерною є конструкція прямого впливу на створення загальних загроз, на усунення або попередження яких спрямовані санкції.

У випадку, коли особа не є членом незаконного воєнізованого чи збройного формування, лише здійснює фінансування такого формування чи постачає йому озброєння чи деталі, комплектуючі до озброєння, інші матеріальні ресурси, вербує майбутніх учасників такого формування, можна запропонувати розглядати таку ситуацію з позицій двох підходів – ліберального, тобто коли такі діяння розглядаються як опосередкований вплив, та радикального – як прямий вплив.

Окремо слід згадати про діяння фізичних осіб, які вчиняють склад кримінального правопорушення «Колабораційна діяльність» [3]. Тут, на нашу думку, розмежування прямого та опосередкованого впливу на створення загальних загроз, на усунення або попередження яких

спрямовані санкції, провести дещо простіше – якщо особа є виконавцем складів відповідних правопорушень «Колабораційна діяльність», йдеться про прямий вплив, якщо іншим співучасником (не виконавцем) – про опосередкований вплив.

Також, в контексті Закону, щодо теоретичного наповнення «прямого» та «безпосереднього» впливу слід згадати, як мінімум, про види санкцій. Так, за частиною 1 статті 4 Закону, до таких видів санкцій належать: - блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; - стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; - заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах [1].

М. Бем, аналізуючи зазначені норми Закону, пише, що досить часто власники активів задля досягнення тих чи інших цілей (що є пов'язаними з політичними, податковими, управлінськими та іншими питаннями) можуть передавати актив або частку в структурі його власності так звані «номіналам». При цьому власники так і залишаються фактичними власниками. Особливо поширеними такі ситуації є у випадку часток в корпоративній структурі власності [5].

У судовій практиці Вищого антикорупційного суду напрацьовані цілком доречні підходи до визначення наявності такого зв'язку між особою та активами. Так, у рішенні в справі щодо стягнення в дохід держави активів Олега Дерипаски (справа № 991/265/23) суд (п. 7.14.3) розтлумачив зміст прямого чи опосередкованого вчинення дій, тотожних за змістом праву розпорядження активами як «спроможність особи вирішувати юридичну й фактичну долю цих активів (в тому числі шляхом відчуження іншим особам), прийняття щодо них прямих чи непрямих управлінських та розпорядчих рішень, визначення пріоритетних сфер розвитку, визначення контрагентів, використання прибутку та/або отримання доходів від цих активів» [6].

Висновки

У роботі комплексно та системно викладена проблематика теоретичного наповнення розуміння «прямого» та «опосередкованого» впливу за текстом Закону.

Зі змісту частини першої статті 1 Закону, виокремлено три ключові ознаки, за якими слід характеризувати санкції.

З теоретичних та нормативних позицій запропоновано розглядати юридичну конструкцію «прямого» та «опосередкованого» впливу в трьох аспектах: 1) крізь призму мети санкцій; 2) крізь призму підстав застосування санкцій; 3) крізь призму видів санкцій.

У роботі було введено в обіг юридичну конструкцію «загальні загрози, на усунення або попередження яких спрямовані санкції».

Уточнено, що в частині першій статті 3 Закону доцільніше вживати термін «діяння» замість терміну «дії».

Запропоновано дві концепції розуміння «прямого» та «опосередкованого» впливу в межах Закону – ліберальну та більш радикальну. Зміст концепцій висвітлено в роботі.

Підставою для подальших наукових досліджень може слугувати доктринальне наповнення понять «прямий» та «безпосередній» вплив крізь призму теорії «причинно-наслідкового зв'язку».

Список використаних джерел

1. Про санкції: Закон України від 14 серпня 2014 року. Відомості Верховної Ради. 2014. № 40. Ст.2018.

2. Резолюція Генеральної Ассамблеї ООН A/RES/51/242 від 26 вересня 1997 року. URL: <https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/51/242>
3. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131.
4. Матвійчук Н.В. Міжнародні санкції як інструмент зовнішньої політики. *Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія.* 2022. Випуск 33-34. С. 71-79.
5. Бем М. Доведення зв'язку між конфіскованими активами та підсанкційною особою: практика ВАКС. URL: <https://dc.org.ua/news/dovedennya-zv-yazku-mizh-konfiskovanymu-aktyvam-y-ta-pidsankciynoyu-osoboyu-praktyka-vaks>
6. Рішення Вищого антикорупційного суду від 16 лютого 2023 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109031868>